

Tadqiqot **UZ**

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МАВЗУСИДАГИ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ

2020

- » Ҳуқуқий тадқиқотлар
- » Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар
- » Тарих саҳифаларидаги изланишлар
- » Социология ва политологиянинг жамиятимизда тутган ўрни
- » Иқтисодиётда инновацияларнинг тутган ўрни
- » Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар
- » Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар
- » Маданият ва санъат соҳаларини ривожланиши
- » Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши
- » Техника ва технология соҳасидаги инновациялар
- » Физика-математика фанлари ютуқлари
- » Биомедицина ва амалиёт соҳасидаги илмий изланишлар
- » Кимё фанлари ютуқлари
- » Биология ва экология соҳасидаги инновациялар
- » Агропроцессинг ривожланиш йўналишлари
- » Геология-минерология соҳасидаги инновациялар

No19
31 август

conferences.uz

**"ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР"
МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА 19-КЎП ТАРМОҚЛИ
ИЛМИЙ МАСОФАВИЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ
18-ҚИСМ**

**МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
19-МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ "НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ"
ЧАСТЬ-18**

**MATERIALS OF THE REPUBLICAN
19-MULTIDISCIPLINARY ONLINE DISTANCE
CONFERENCE ON "SCIENTIFIC AND PRACTICAL
RESEARCH IN UZBEKISTAN"
PART-18**

ТОШКЕНТ-2020

УУК 001 (062)
КБК 72я43

"Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар" [Тошкент; 2020]

"Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар" мавзусидаги республика 19-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 30 август 2020 йил. - Тошкент: Tadqiqot, 2020. - 26 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн конференция 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий конференцияси таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар, муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги режалари таҳлил қилинган конференцияси.

Масъул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович, ю.ф.д., доцент.

1. Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши

Профессор в.б., ю.ф.н. Юсувалиева Рахима (Жахон иқтисодиёти ва дипломатия университети)

2. Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар

Доцент Норматова Дилдора Эсоналиевна (Фарғона давлат университети)

3. Тарих саҳифаларидаги изланишлар

Исмаилов Ҳусанбой Маҳаммадқосим ўғли (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси)

4. Социология ва политологиянинг жамиятимизда тутган ўрни

Доцент Уринбоев Хошимжон Бунатович (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

5. Давлат бошқаруви

PhD Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги "Оила" илмий-амалий тадқиқот маркази)

6. Журналистика

Тошбоева Барнохон Одилжонова (Андижон давлат университети)

7. Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар

Самигова Умида Хамидуллаевна (Тошкент вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази)

8.Адабиёт

PhD Абдумажидова Дилдора Рахматуллаевна (Тошкент Молия институти)

9.Иқтисодиётда инновацияларнинг тутган ўрни

Phd Вохидова Меҳри Хасанова (Тошкент давлат шарқшунослик институти)

10.Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар

Турсунназарова Эльвира Тахировна (Навоий вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази)

11.Жисмоний тарбия ва спорт

Усмонова Дилфузахон Иброхимовна (Жисмоний тарбия ва спорт университети)

12.Маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш

Тоштемиров Отабек Абидович (Фарғона политехника институти)

13.Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши

Бобохонов Олтибой Раҳмонович (Сурхандарё вилояти техника филиали)

14.Тасвирий санъат ва дизайн

Доцент Чариев Турсун Хуваевич (Ўзбекистон давлат консерваторияси)

15.Муסיқа ва ҳаёт

Доцент Чариев Турсун Хуваевич (Ўзбекистон давлат консерваторияси)

16.Техника ва технология соҳасидаги инновациялар

Доцент Нормирзаев Абдуқаюм Раҳимбердиевич (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

17.Физика-математика фанлари ютуқлари

Доцент Соҳадалиев Абдурашид Мамадалиевич (Наманган муҳандислик-технология институти)

18.Биомедицина ва амалиёт соҳасидаги илмий изланишлар

Т.ф.д., доцент Маматова Нодира Мухтаровна (Тошкент давлат стоматология институти)

19.Фармацевтика

Жалилов Фазлиддин Содиқович, фарм.ф.н., доцент, Тошкент фармацевтика институти, Дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менежменти кафедраси мудири

20.Ветеринария

Жалилов Фазлиддин Содиқович, фарм.ф.н., доцент, Тошкент фармацевтика институти, Дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менежменти кафедраси мудири

21.Кимё фанлари ютуқлари

Раҳмонова Доно Қаххоровна (Навоий вилояти табиий фанлар методисти)

22.Биология ва экология соҳасидаги инновациялар

Йўлдошев Лазиз Толибович (Бухоро давлат университети)

23.Агропроцессинг ривожланиш йўналишлари

Доцент Сувонов Боймурод Ўралович (Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти)

24.Геология-минерология соҳасидаги инновациялар

Phd доцент Қаҳҳоров Ўктам Абдурахимович (Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти)

25.География

Йўлдошев Лазиз Толибович (Бухоро давлат университети)

Тўпلامга киритилган тезислардаги маълумотларнинг хаққонийлиги ва иқтибосларнинг тўғрилигига муаллифлар масъулдир.

© Муаллифлар жамоаси

© Tadqiqot.uz

PageMaker\Верстка\Саҳифаловчи: Шахрам Файзиев

Контакт редакций научных журналов. tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot, город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ СОҲАСИДАГИ
ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР**

1. Olimova Dildora Vohid qizi BOLALAR DOIMIY TISHLARINING BOSHLANG'ICH KARIES KASALLIGINI DAVOLASHDA ICON METODINI QO'LLASH.....	7
2. Н.О. Эргашева, Д.К. Расулова, А.Т. Шарипов ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ.....	9
3. Muzaffarov Ibrohim Tolibjon o'g'li, Egamberdiyev Boburjon Muhammadvali o'gli ODAMLARDA UCHRAYDIGAN GLAUKOMA KASALLIGI, KLINIK XUSUSIYATLARI, DAVOLASH USULLARI VA PROFILAKTIKASI	11
4. Алиджанов Ходжаакбар Кашипович, Ахматов Алимжан Мустапакулович РОЛЬ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ	13
5. Саидкулов Бунед Суюнович, Рахимов Нодир Махамматкулович ЭКСПРЕССИЯ VEGF ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ АСЦИТЕ РЕЦИДИВА РАКА ЯИЧНИКА	16
6. Юсупова Саноат Тургуналиевна, Усмонова Сурайё Алихон қизи, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ ИМЕЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В МЕТАБОЛИЗМЕ ПЛОДА.....	17
7. Шаханова Шахноза Шавкатовна, Рахимов Нодир Махамматкулович КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ КОСТНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ.	19
8. Эргашев Махаммадин Юлчибоевич, Юсупов Содикжон Тургунович, Шаробиддинов Зафар Гайибоевич, Худойназаров Рустамжон Ахмадшерович, Хамдамова Муслима Мухаммаджоновна ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШНИНГ БАЪЗИ СУД-ТИББИЙ ЖИХАТЛАРИ ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛУВЧИ ХАВФ ГУРУХЛАРИ.....	20
9. Акбаров Авзал Нигматуллаевич, Закирова Хилола Хатамитдиновна.....	23
ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРОДОНТЕ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ	23
10. Исмаилова Умида Илхомовна, Джамалдинова Ш.О. РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ В ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.....	25

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ СОҲАСИДАГИ ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР

BOLALAR DOIMIY TISHLARINING BOSHLANG'ICH KARIES KASALLIGINI DAVOLASHDA ICON METODINI QO'LLASH.

Olimova Dildora Vohid qizi
Buxoro Davlat tibbiyot instituti
Terapevtik stomatologiya fakulteti
1-kurs magistranti
+998919734745
dildora_olimova95@mail.ru

Rezume: Mazkur maqolada bolalar doimiy tishlarining boshlang'ich karies kasalligini davolashda Icon metodi samaradorligi ko'rib chiqiladi. Bu davolash usulini qo'llash orqali yaxshi estetik va funksional natijaga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: Icon, boshlang'ich karies, emal infiltratsiyasi

Stomatologiya bozorida Iconning paydo bo'lishi ayniqsa bolalar tish shifokorlarini qiziqtirib qo'ydi. (Icon 'inglizcha' so'zdan qisqartma bo'lib, Infiltration concept yani infiltratsiya konsepsiyasi manosi anglatadi).

Mazkur usulni Prof. H. Meyer-Luckel va Dr. Sebastian Paris birgalikda boshlang'ich kariesni davolash dolzarb muammosini yechish uchun ishlab chiqishdi.[2]

Bolalarda karies kechish jadalligi kattalarga nisbatan tezkor tipda kechadi. Bunga tish qattiq to'qimasining mineralizatsiya jarayoni to'la tugallanmaganligi va qoniqarsiz gigeyna sabab bo'ladi. Noinvaziv metod yani Icon metodidan foydalanish karies rivojlanish jarayonini to'xtatadi, tish qattiq to'qimasini charxlash shart emas, karies va uning asoratlari va shuning natijasida kelib chiqadigan, tish yo'qotishlarni ham kamaytiradi.[1]

Karies rivojlanishining dastlabki bosqichida, (dog' bosqichidagi, boshlang'ich karies holatida) yani karioz bo'shlig'i shakllanishidan oldin aniqlash, stomatolog - terapevtning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shundagina biz kariesni noinvaziv usullar yordamida davolay olamiz. Kariesni bunday usullar yordamida davolash nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham juda muhim. Chunki kattalar orasida yurak qon-tomir kasalliklari bilan og'rikan, nerv qo'zg'alishlari kuchli bo'lgan insonlar, homilador ayollar va stomatofoblar juda ko'p uchraydi.

Icon metodining afzalliklari: 1) og'riqsiz; 2) tish sog'lom to'qimalarini maksimal saqlanishi; 3) qaytalanmaydi; 4) protseduradan keyin tishlarda mikro yoriqlar yo'qligi; 5) infitsirlanish xavfining yo'qligi

Kariesni infiltratsion metod bilan davolash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Tish yuzasini blyashkadan tozalash, zararlanish darajasini baholash, davolash taktikasini tanlash.

2. Davolovchi tishni izolyatsiya qilish. Infiltratsion davolash mutloq quruq sharoitda amalga oshirilishi kerak. Buning uchun operatsion maydon kofferdam yordamida izolyatsiya qilinadi.

3. Icon tarkibiy qismi Icon-Etch karies bilan zararlangan soha va uning atrofidagi emal sohasiga, taxminan 2 mm radiusda suriladi. Aplikatsiya muddati- 2 daqiqa. Keyin surtma 30 soniya davomida suv bilan yaxshilab yuviladi.

4. Infiltratsion maydon quruq havo bilan yaxshilab quritiladi. Keyingi bosqichda infiltratsion maydon Icon-Dry bilan namlanadi. Tasir muddati 30 soniya. Keyin tish yana quruq havo bilan yaxshilab quritiladi.

5. Infiltrantning birinchi qismi suriladi. Icon-Infiltrant shunday ikki qism holatida qo'llaniladi, shunda zararlangan sohadagi mikrotrinqishlar infiltrat bilan to'liq berkiladi. Ta'sir qilish vaqti - 3 daqiqa. Keyin ortiqcha infiltrant ehtiyotkorlik bilan olinadi.

6. Infiltrantning ikkinchi qismini qo'llash. Icon-Infiltrantning ikkinchi qismi 1 daqiqa davomida

operatsion yuzaga suriladi, shundan keyin ehtiyotkorlik bilan havo yuboriladi, keyin 40 soniya davomida fotopolimerizatsiya jarayoni olib boriladi.

7. Jarayon oxirida kofferdam olib tashlanadi, interdental bo'shliqlar ortiqcha narsalardan tozalanadi. Polirovkalovchi asboblari bilan ishlov beriladi. [3,4].

Xulosa qilib aytganda ICON metodi bilan davolash karies asoratlarini oldini oladi, tish qattiq to'qimasini maksimal darajada saqlab qolish imkoniyatini beradi, anesteziya va premedikatsiya olib borish shart emas, faqat bir qatnovda amalga oshiriladi, og'riqsiz jarayon. Ayniqsa bolalarda bu metodni qo'llash juda qulay. Hozirgi paytgacha bu metod o'zini oqlab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шакарьянц а.а., Макеева М.К., Шершнева Д.В. Оценка инфильтрации в ткани зуба препарата ICON по результатам исследования *in vitro*.//Вестник Смоленской Медицинской Академии, спец. выпуск 2009-2010.

2. Hendrik Meyer-Luckel, Sebastian Paris. Микроинвазивная терапия аппроксимального кариеса./Стоматология сегодня. – №10 (90). – 2009.

3.Фирсова И.В., Михальченко В.Ф., Федотова Ю.М., Михальченко Д.В. Гирудотерапия в стоматологии // Инструктивно-методическое письмо для врачей-стоматологов / Волгоград,2015.

4. Фирсова И.В., Федотова Ю.М., Михальченко В.Ф., Медведева Е.А. Эффективность лечения постпломбировочных болей с применением гирудотерапии и лазеротерапии // Научное обозрение. Медицинские науки. 2016. № 3. С. 139-141

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ

Н.О. Эргашева, Д.К. Расулова, А.Т. Шарипов

Доцент Ташкентского института усовершенствования врачей.

Доцент Ташкентского медицинского академии.

Соискатель Ташкентского института усовершенствования врачей.

Телефон +998977807059

da_systems .inc@mail.ru

В основу работы положены данные комплексного клинико-лабораторного, инструментального обследования и лечения детей с ночным энурезом. Результаты разработанного нами комплексного консервативного лечения детей с энурезом, используя методов народной медицины – фитотерапии и иглорефлексотерапии показало хорошие результаты.

Ключевые слова: энурез, фитотерапия, иглорефлексотерапия.

Введение. Ночное недержание мочи известно человечеству уже в течение многих веков. На современном этапе развития медицины под ночным недержанием мочи понимают непроизвольное мочеиспускание во время ночного или дневного сна. Несмотря на большое внимание, уделяемое энурезу, и опыт, накопленный врачами разных стран, проблема его лечения остается весьма актуальной и имеет неопределимое практическое значение. Эффективным способом избавления от дисфункции мочевого пузыря и связанного с нею недержания мочи является иглорефлексотерапия.

Цель исследования – изучение эффективности методов народной медицины при лечении ночного недержания мочи у детей.

Материалы и методы исследования. В основу работы положены данные комплексного клинико-лабораторного, инструментального обследования и лечения 24 детей с ночным энурезом в возрасте от 7-15 лет. Всем детям проводили тщательный сбор анамнеза (акушерско-гинекологического, наследственного заболевания и жизни больного) и старались выявить основные факторы, провоцирующие и поддерживающие энурез (биологические, социальные и физиогенные). По результатам данных объективного обследования, лабораторно-инструментальных анализов, а также на основании жалоб больного выявляли и сопутствующие заболевания. Установили клиническую форму энуреза: первичный, неврозоподобный или невротический. Метод народной медицины -иглорефлексотерапия позволяет, работая на канале мочевого пузыря, почки, и др., нормализовать деятельность соответствующих органов. Гармонизация тока канальной энергии положительно сказывается не только на больном органе, но и на других органах, ассоциированных в суточном токе энергии, либо в системе У-Син. Повышение «Ян» сути органа усиливает его функцию, а повышение «Инь» сути – усиливает способность к накоплению. Гармонизация баланса сути «Инь» и «Ян» — путь к общему оздоровлению мочеполовой системы и организма в целом.

Результаты исследования. У большого количества детей энурез связан со страхом. Страх (энергия «Холода») поражает каналы почки, мочевого пузыря и сердца. Известен способ лечения энуреза, заключающийся в применении иглорефлексотерапии точек R7, R10, R11, VG4, VC4, V66, V67, V28, VC3, R13, VC6. Порядок лечения (воздействия на точки), определенный из эксперимента и практического опыта лечения, является оптимальным и обеспечивает воздействие на большинство звеньев патологического процесса, влияя на местные изменения в тканях и органах, на неспецифические и генерализованные позитивные реакции («реакции адаптации»), нормализуя нервные регуляторные процессы и корректируя эмоциональное состояние. Ночное недержание мочи оказывает пагубное влияние на психику ребёнка. Дети стыдились своего «порока», стремясь его скрыть, болезненно реагируя на насмешки других детей и на упреки взрослых. У детей с энурезом развивается стремление избегать общества детей, возникает ощущение своей неполноценности, развивается робость, чувствительность, неуверенность в своих силах, иногда упрямство, аффективные вспышки (патологическое развитие личности). Неправильный подход к детям, страдающим недержанием мочи (когда их стыдят, заставляют замывать белье, наказывают) приводят к усилению заболевания. Дети были разделены на две груп-

пы: В 1-ой группе проводили медикаментозное (М-холинолитики, трициклические антидепрессанты, НПВС, нейрометаболиты, витамины, анаболические препараты) и физиотерапевтическое лечение (гальванизация по Щербак), лечебный массаж, гигиеническую гимнастику: брюшное дыхание лежа на боку, брюшное дыхание в сочетании с поднятием ног, брюшное дыхание с тренировкой брюшных мышц, круговые движения ногами («велосипед»), поднятие и опускание ног в стороны, поднятие и разведение ног в сторону, поднятие туловища при выходе, упражнение лежа на животе и электросон); во 2-ой группе кроме медикаментозного и физиотерапевтического лечения был назначен препарат фитотерапии (зверобой продырявленный) и иглорефлексотерапия (спереди J2, R11, E30, RP6 и сзади T4, V23, V31, V40). Иглорефлексотерапия у детей не вызывала побочных явлений. Курс лечения составил из 10-12 процедур, которые проводились ежедневно.

После курсов лечения в 1-ой группе общее количество ночных мочеиспусканий уменьшилось. К 1-му дню лечения частота самостоятельного пробуждения от позыва на мочеиспускание возросла до 38%. Во 2-ой группе этот показатель составил до 86% случаев.

Заключение. Результаты разработанного нами комплексного консервативного лечения детей с энурезом используя методов народной медицины иглорефлексотерапии показало хорошие результаты. Методы народной медицины позволяют считать его одним из эффективных и применение ИРТ может снизить процент детей с энурезом.

Выводы: 1. При обследовании детей с ночным энурезом необходимо акцентировать внимание на акушерско-гинекологический, наследственно-генетический факторы.

2. Восстановительное лечение детей с ночным энурезом необходимо проводить комплексно, используя медикаментозную терапию и адекватные методы народной медицины.

3. При применении фитотерапии и иглорефлексотерапии в комплексной терапии детей с ночным энурезом результаты лечения в целом выше; чем у больных; получавших только общепринятую терапию.

Литература.

1. ОнурДурмаз, СерканКемер, Туба Мутлуер, ЭлифБутюн. Психиатрические измерения у матерей детей с первичным ночным энурезом: контролируемое исследование / Журнал детской урологии, том 13, выпуск 1, 2017, стр. 62.

2. ЭстерАпос, ШариннШустер, СьюзиГибб. Лечение энуреза у детей: ретроспективный клинический аудит 2861 случая, полученного при помощи звонка-звонка с помощью практикующего врача /Журнал педиатрии, том 193, 2018, стр. 211-216.

3. Maithe j. Pedersen, SorenRittig, Poul j. Jennum, KonstantionsKamperis. The role of sleep in the pathophysiology of nocturnal enuresis. Sleep Medicine Reviews, Volume 49, 2020, article 101228.

ODAMLARDA UCHRAYDIGAN GLAUKOMA KASALLIGI, KLINIK XUSUSIYATLARI, DAVOLASH USULLARI VA PROFILAKTIKASI

*Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti
Muzaffarov Ibrohim Tolibjon o'g'li.
Egamberdiyev Boburjon Muhammadvali o'gli*

Annotatsiya: Ushbu maqola glaukomaning klinik belgilari, tashxisi, davolash usullari va profilaktikasi haqida.

Kalit so'zlar: glaukoma, ochiq burchak, burchakni yopish, ichki bosim, tug'ma glaukoma, birlamchi va ikkilamchi glaukoma.

Kirish: Glaukoma- bu surunkali zo'rayib boradigan ko'z kasalligi bo'lib, ko'z ichi bosimining ko'tarilishi, ko'rish nervi zararlanishi va ko'rish qobiliyatining tiklab bo'lmaydigan pasayishi, hattoki ko'rlik vujudga kelishi bilan namoyon bo'ladi. Kasallikni boshlanishi va uning davom etishiko'pchilik hollarda belgisiz bo'lib, bemorni hech nima bezovta qilmaydi.

Material va metodlar: Jahon miqyosida glaukoma kasalligiga chakiganbemorlar umumiy soni 67millionga yetadi. Lekin ekspertlarning xulosasiga ko'ra, glaukoma kasalligiga chalingan insonlarning yarmi bundan bexabardir. Butun jahon miqyosida ko'rlikning tiklab bo'lmaydigan sababi siz bilan tanishib o'tadigan glaukomadir.

Sezish a'zolari ichida ko'ruv a'zosi eng kata ahamiyatga egadir. Hayotimizni ko'ruv a'zosisiz tasavvur eta olmaymiz. Tashqi muhitdan kelgan informatsiyalarning 90%dan ortiq qismi ko'ruv organi orqali qabul qilinadi. Ko'ruv a'zosi ko'z kosasida joylashgan ko'z olmasi va ko'zning yordamchi a'zolaridan iborat. Ko'z olmasining asosiy shakli yumaloq. Ko'z ichida doimiy ravishda ko'z ichi suyuqligi ishlab chiqarilib, u drenaj sistemasi orqali tashqariga chiqariladi. Uning vazifasi ko'z ichi qavatlarini oziqlantirish va kislarod bilan ta'minlashdan iboratdir. Ko'z ichi suyuqligining chiqib ketish jarayoni buzilganda u ko'z olmasida yig'ilib qoladi va ko'z ichi bosimining oshishiga olib keladi. Ko'z ichi bosimining ko'tarilishi ko'ruv nervi zararlanishining asosiy omili bo'lib bosh miyya markazlariga ko'ruv signallari to'liq yetib bormasligiga olib keladi. Glaukomaning belgilarida asosiysi- ko'z ichi bosimining ko'tarilishidir. Ko'z ichida bosimning mudom ko'tarilib turishi ko'zning ko'rish faoliyatini pasaytirib yuboradi. Ushbu holat ko'rish maydonining tiklab bo'lmaydigan torayishiga olib keladi va shuning oqibatida ko'zlaringiz ko'rishi kerak bo'lgan tasvirni o'z holicha ko'rolmaydi.

Glaukoma- yunoncha "Glaukos" so'zidan olingan bo'lib, yashil rang degan ma'noni bildiradi. Gippokrat bu kasallik xurujida, bemor ko'z qorachig'ining rangiga qarab, unda ko'kimtir rangni ko'rib, bu kasallikka shunday nom bergan. Glaukoma etiologiyasi patogenezi va klinik ko'rinishlariga qarab bir necha xilga bo'lingan:

- 1) Tug'ma glaukoma
- 2) Birlamchi glaukoma
- 3) Ikkilamchi glaukoma

.Kasallikning eng muhim belgilariga : og'riqli qizil ko'z, ko'rishning to'satdan pasayishi, tez rivojlanayotgan ko'rishning buzilishi, tomir og'rig'i va ko'ngil aynib qusish kabi belgilar kiradi.

Tug'ma glaukoma

Tug'ma glaukoma (Hydrophthalm-ko'z soqqasida ortiqcha suyuqlik yig'ilishi) juda og'ir, nasldan naslga o'tuvchi ko'z kasalliklarida bo'lib, bu kasallik kechikib aniqlanganda bolalarni maktab yoshiga yetmasdanoq butkul ko'rlikka olib kelishi mumkin. Agar u homila davrida boshlangan bo'lsa, patalogik jarayon yana ham og'irroq bo'ladi. Kasallik o'rta hisobda 100ta tug'ilgan bolalarni bittasida uchraydi, ko'pincha ikkala ko'z zararlanadi. Agar yangi tug'ilgan bolalar sinchkovlik bilan ko'zdan kechirilsa 90% hollarda tug'ma glaukomaning tug'ruqxonada aniqlash mumkin. Kasallikning asosiy belgilariga: ko'z ichi bosimining ko'tarilishi, ko'zning biroz yoshlanishi, shox parda diametrlarining kattalashishi, old kameraning chuqurlanishi, ko'rish maydonining torayishi va ko'rish o'tkirligini pasayishi. Kasallikning asosiy davolash usuli jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi. O'z vaqtida jarrohlik yo'li bilan davolangan bolalarning 75%ida ko'rish faoliyatini saqlab qolish mumkin.

Glaukoma- juda keng tarqalgan kasallik bo'lishiga qaramasdan, hali hamon ushbu kasallikni kelib chiqish sabablari noma'lum. Har bir inson glaukoma kasalligiga chalinib qolishi mumkin

biroq, ma'lum bir insonlarda bu xastalik rivojlanishiga olib keladigan xavfli omillar aniqlangan:

Inson yoshi 40dan oshganligi. Uning yoshi qanchalik kata bo'lsa shunchalik kasallik paydo bo'lish xavfi ortadi.

Yaqin qarindoshlarda glaukoma kasalligining mavjudligi:ota-ona,aka-uka,opa-singillar.

Yaqindan ko'rish(miopiya)

Uzoq vaqt davomida steroidlarning qo'llanishi.

Ko'z ichi bosimining ko'tarilishi glaukoma kasalligi rivojlanishining asosiy asosiy omillaridan biri deb hisoblanadi.Ko'z ichi bosimining nazorati glaukoma terapiyasining asosiy maqsadlaridan biridir. Ko'z ichi bosimi darajasini nazorat ostida ushlab turilishi ko'rish nervining zararlanishini oldini oladi, buning oqibatida ko'rish qobiliyatini saqlab qolishni ta'minlaydi.

Ko'z ichi bosimining normada saqlash va glaukoma rivojlanishini oldini olish uchun quyidagi qoidalar va maslahatlarni eslab qolish kerak:

1. Chekish glaukoma rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi.
2. Quyoshga uzoq vaqt ta'sir qilish ko'z ichi bosimini oshiradi.
3. Kuniga 1,5-3litrgacha suyuqlik iste'mol qilish cheklangan dietaga rioyaqilish kerak, sho'r, achchiq va yog'li ovqatlardan saqlanish kerak. Ko'proq meva, sabzavot va dengiz baliqlarini iste'mol qiling.
4. Stressli holatlardan qoching chunki stress glaukoma rivojiga tetik bo'lishi mumkin.
5. Ko'zlarni har kuni yengil masaj qilish kerak, u qon aylanishini yaxshilaydi va ko'z ichi bosimi pasayishiga yordam beradi.

Xulosa:Glaukoma kasalligini davolash uchun uchun asosiy uslub mavjud:dori vositalarini qo'llash,lazer va jarrohlik usullari.Faqat oftalmolog shifokori ko'p omillarni tahlil qilgan holda bu uslublarni qay birini va dori vositalarini u yoki bu konkret davolash jarayonida zarurligini tanlab beradi. Davolashni samaradorligini oshirish uchun shifokor bergan barcha tavsiyalarni astoydil bajarilishimaqsadga muvofiqdir.

O'zboshimchalik o'zini o'zi davolash mutlaqo taqiqlanadi! Shuni ta'kidlab o'tish joizki, hech bir alternativ dori-darmonsiz davolanish, shu jumladan parhez tutish, badantarbiya va oziq-ovqatga qo'shimchalar kiritish, oftalmolog shifokor tomonidan belgilangan terapiyaasosida davolanishni o'rnini bosa olmaydi. Olloh tomonidan berilgan ko'zlarimizni qadriga yetaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) J.Kanski **Clinical Ophthalmology** c reed Educational and professional publishing LTD,1999.
- 2) Ko'z kasalliklari Hamidova.M.H Toshkent 2006
- 3) Hammabop tibbiyot qo'llanmasi 2013
- 4) **Ophthalmology** Dereje Negussive, Yared Assefa, Atotibebu Kassa 2004
- 5) A textbook of **CLINICAL OPHTHALMOLOGY** 3rd edition

РОЛЬ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

*Алиджанов Ходжиакбар Кашипович
Республиканский специализированный
центр хирургической ангионеврологии,
заведующий отделением, к.м.н.*

Телефон: +998(90) 982-44-66

Alidjanov@mail.ru

*Ахматов Алимжан Мустапакулович
Республиканский специализированный
центр хирургической ангионеврологии,
врач невролог, к.м.н.*

Телефон: +998(97) 733-82-03

Olimnevrog@mail.ru

Аннотация: В данном материале представлены результаты обследования 250 больных с хронической сосудисто-мозговой недостаточностью. Методом компьютерно-томографической ангиографии изучены варианты строения виллизиева круга. Сравнение вариантов виллизиева круга у лиц, страдающих расстройствами мозгового кровообращения и без него, может выявить варианты круга, предрасполагающие к развитию нарушений мозгового кровообращения, что и послужило целью настоящего исследования. У лиц, без расстройств мозгового кровообращения, виллизиев круг в 44% случаев представлен классическим вариантом, в 17% случаев задней трифуркацией внутренней сонной артерии, в 16,5% случаев – аплазией задней соединительной артерии, в остальных наблюдениях сочетанным и «редким» вариантом виллизиева круга. У лиц с расстройствами мозгового кровообращения не было выявлено ни одного случая классического варианта виллизиева круга. Среди нетипичных (неклассических) вариаций наиболее часто обнаруживаются: аплазия одной и/или обеих ЗСА, задняя трифуркация ВСА и сочетанный вариант виллизиева круга. Таким образом, классический вариант строения виллизиева круга является наиболее оптимальным для регуляции кровотока в головном мозге, а неклассические варианты виллизиева круга, особенно аплазия обеих ЗСА, предрасполагают к развитию расстройств кровообращения в головном мозге.

Ключевые слова: головной мозг, виллизиев круг, внутренняя сонная артерия, соединительные артерии.

Актуальность. В настоящее время цереброваскулярная патология сохраняет лидирующее положение среди причин смертности и инвалидизации населения не только в Узбекистане, но и во всем мире [1]. Виллизиев круг (ВК) является наиболее важным, постоянно действующим анастомозом между системами внутренних сонных артерий (ВСА) и вертебробазиллярной системой, а также между обеими ВСА, обеспечивающим распределение крови в мозговых полушариях [2]. Благодаря ВК происходит перераспределение крови, обеспечивающее адекватное кровообращение функционирующего мозга человека. Однако эта важная функция ВК осуществляется не всегда в полной мере. Имеются работы [3, 4, 5], где показано, что в основе сосудистых расстройств в головном мозге важное место занимают вариации его артериальной сети. При этом большинство исследований свидетельствует о влиянии вариаций и аномалий ВК на регуляцию гемодинамики. Однако, несмотря на относительно большое число работ, посвященных особенностям морфологии артериального русла головного мозга у человека, основная масса их направлена на освещение вопросов строения отдельных вариаций круга, причем, как правило, у людей с нарушением мозгового кровообращения. Сравнение вариантов ВК у лиц, страдающих расстройствами мозгового кровообращения и без него, могло выявить варианты круга, предрасполагающие к развитию нарушений мозгового кровообращения.

Цель исследования – установить варианты строения виллизиева круга у лиц с расстройствами мозгового кровообращения, для выявления вариантов, предрасполагающих к возникновению цереброваскулярной патологии.

Материал и методы. Методом мультиспиральной компьютерной томографии с ангио-контрастированием (МСКТА) изучены варианты строения ВК у 180 больных (случайная выборка), ранее перенесших нарушения мозгового кровообращения и у 70 больных, без нарушения мозгового кровообращения. Все пациенты получали стационарное лечение в Республиканском специализированном центре хирургической ангионеврологии в 2019 году. Средний возраст больных был $58,5 \pm 4,7$ год. Мужчин было – 81,6%, женщин – 18,4%.

Результаты и обсуждение. Строение ВК у людей, без расстройств мозгового кровообращения, может довольно широко варьировать в виде следующих вариантов. В 44% случаев наблюдается классический вариант, в 17% случаев обнаруживается задняя трифуркация внутренней сонной артерии (ВСА), в 16,5% случаев – аплазия задней соединительной артерии (ЗСА), в 12% случаев наблюдается сочетанный вариант строения ВК, при котором в одном круге обнаруживаются несколько неклассических вариаций сосудов в переднем и заднем отделе, либо в переднем и заднем отделах круга одновременно. Кроме того, в 10,5% случаев выявляются «редкие варианты», которые, как правило, имеют место в переднем отделе ВК.

Среди неклассических вариантов ВК на первом месте по частоте обнаружения лидирует задняя трифуркация ВСА. При данном варианте ВК от одной ВСА отходят три крупных сосуда: передняя, средняя и задняя мозговые артерии, причем последняя является как бы продолжением крупной ЗСА. Такую частоту данного варианта можно объяснить тем, что в норме в первую половину внутриутробного периода (до 4-х месяцев) все сосуды ВК по диаметру приблизительно равны, а предкоммуникационная часть задней мозговой артерии (ЗМА) может быть даже меньше ЗСА [4, 5]. Это так называемый «эмбриональный тип строения» ВК. Чаше всего во вторую половину внутриутробного периода диаметр ЗСА «отстает», в то время как диаметр остальных сосудов ВК заметно нарастает. Воздействие эпигенетических либо генетических факторов ведет к задержке редукции ЗСА в эмбриональном периоде, чем объясняется наличие задней трифуркации ВСА в постнатальном онтогенезе человека.

На втором месте по частоте обнаружения – вариант строения ВК, который характеризуется отсутствием одной ЗСА. При данном варианте ВК как анастомоз не функционирует на половине мозга, где имеется отсутствие ЗСА. Частое отсутствие ЗСА можно объяснить остановкой ее развития под действием различных факторов внешней или внутренней среды, что согласуется с данными литературы [5]. Отсутствие ЗСА, по нашим данным, наблюдается почти в 8 раз чаще, нежели передней соединительной артерии (ПСА) – 2% случая. При аплазии ПСА происходит разобщение систем сонных артерий между собой, а при отсутствии ЗСА – разобщение передних и задних отделов ВК, что наиболее неблагоприятно для коллатерального кровотока и компенсации гемодинамических нарушений.

К редким вариациям ВК относятся следующие: наличие срединной артерии мозолистого тела, одноствольный тип (слияние) передних мозговых артерий (ПМА), пристеночный контакт ПМА, передняя трифуркация ВСА, расщепление ПСА, удвоение ПСА, отсутствие ПСА, наличие возвратной артерии (Гейбнера), задняя трифуркация обеих ВСА, аплазия обеих ЗСА, сплетениевидный тип ПМА, удвоение ЗСА и сплетениевидный тип базилярной артерии. Последние три варианта наблюдаются крайне редко.

При сравнении вариаций переднего и заднего отделов ВК установлено, что нетипичные (неклассические) вариации обнаруживаются чаще в переднем его отделе, чем в заднем. Однако в переднем отделе ВК они выявляются в меньшем проценте случаев (от 1% до 6,5%), чем в заднем отделе (от 1% до 19%).

При исследовании сосудов ВК у лиц с расстройствами мозгового кровообращения не обнаружено ни одного случая их классического варианта. Структура ВК была представлена только неклассическими вариациями круга: аплазией ЗСА (28% случаев), задней трифуркацией ВСА (24% случаев), аплазией обеих ЗСА (21% случаев) и сочетанным вариантом (27% наблюдений). Задняя трифуркация ВСА и аплазия ЗСА у лиц с расстройствами мозгового кровообращения наблюдается в 1,5 раза чаще, чем у лиц, без расстройствами мозгового кровообращения. Аплазии обеих ЗСА, у лиц с нарушением мозгового кровообращения обнаруживается в 10 раз чаще. Все неклассические вариации сосудов переднего отдела ВК (пристеночный контакт ПМА, аплазия ПСА, одноствольный вариант строения ПМА, передняя трифуркация ВСА) были выявлены в сочетанных вариантах виллизиева

круга.

Неклассические варианты ВК, выявленные у пациентов при МСКТА, у лиц с и без расстройства мозгового кровообращения, схожи между собой. Однако, у лиц с расстройствами мозгового кровообращения неклассические вариации ВК обнаруживаются чаще, поэтому у них риск развития осложнений цереброваскулярной патологии выше. Особенно неблагоприятное влияние неклассических вариантов на регуляцию кровотока, проявляется в критических ситуациях, например, при внезапной обтурации сосудов тромбом, либо при стенозировании просвета сосуда атеросклеротической бляшкой при гипертоническом кризе, что в конечном итоге может привести к инсульту. В таких ситуациях ВК, строение которого отличается от классического варианта, не приспособлен или вообще не может обеспечить коллатеральный кровоток, что сопровождается острым нарушением мозгового кровообращения. Так, при передней трифуркации ВСА от нее отходят все крупные мозговые артерии (передняя, средняя и задняя), поэтому под угрозой ишемии в случае окклюзии данной артерии оказываются значительные области головного мозга. Такие же ситуации имеют место, если ВК разомкнут в переднем или заднем его отделах. Следует также помнить о том, что возрастные изменения стенки сосудов также могут привести к несостоятельности ВК как анастомоза [6].

Заключение. Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что классический вариант строения ВК является наиболее оптимальным для регуляции кровотока в головном мозге, а неклассические варианты ВК, особенно аплазия обеих ЗСА, предрасполагают к развитию расстройств мозгового кровообращения.

Список использованной литературы

1. Jorgen L.M. et al. Interrelation between the degree of carotid stenosis, collateral circulation and cerebral perfusion. // *Cerebrovascular Diseases*, 2016. – Vol. 30, №3 – P. 277-284.
2. Arend M., Marianne A.A. Circle of Willis variations in migraine patients with ischemic stroke. // *Jorn: Wiley brain and Behavior*. December 2018. P 65-75.
3. Фёдоров О.О., Горбунов А.В. Строение артериального круга большого мозга человека при цереброваскулярных расстройствах. // *Человек и лекарство: материалы XIV Российского национального конгресса*, Москва, 15-20 апрель 2007 г. – М., 2007. – С. 146.
4. Трушель Н.А., Пивченко П.Г. Роль морфологического и гемодинамического факторов в атерогенезе сосудов виллизиева круга. // Минск: БГМУ, 2013. – 180 стр.
5. Van Raamt A.F. et al. The fetal variant of the circle of Willis and its influence on the cerebral collateral circulation. // *Cerebrovascular Diseases*, 2006. – Vol. 22, №4 – P. 217-224.
6. Zaninovich O.A., Ramey W.L., Walter C.M., Dumont T.M. Completion of the circle of Willis varies by gender, age, and indication for computed tomography angiography. // *World Neurosurgery*, 2017. – Vol. 106 – P. 953-963.

ЭКСПРЕССИЯ VEGF ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ АСЦИТЕ РЕЦИДИВА РАКА ЯИЧНИКА

Саидкулов Бунёд Суёнович
Самаркандский Медицинский Институт
Ассистент кафедры Онкологии
Телефон: +998(93)2383635
gulzor34@bk.ru

Рахимов Нодир Махамматкулович
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр онкологии и радиологии
ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук
телефон:+998(93)5763778

Аннотация: В работе сравнивается уровни экспрессии VEGF между первичным и рецидивном раке яичника со злокачественным асцитом. Экспрессия белков VEGF выше при злокачественном асците рецидива рака яичника, чем при первичных серозных поражениях яичников.

Ключевые слова: Рак яичника, рецидив, асцит, VEGF.

Цель: сравнить уровни экспрессии VEGF между первичным и рецидивном раке яичника со злокачественным асцитом

Материалы и методы: Образцы опухолевой ткани и информация о пациентах были проспективно собраны во время первичного диагноза и ретроспективно проанализированы с использованием иммуногистохимии. Время наблюдения закончилось в марте 2020 года. Возраст пациентов составлял от 29 до 88 лет (медиана - 58 лет). Процент положительно окрашенных клеток (ПП) оценивали в виде числовой оценки: 0 - отрицательно; 1, <10%; 2, 11–50%; 3, 51–80%; и 4, > 80% положительных клеток. Иммунореактивный показатель (ИРП) в диапазоне от 0 до 12 рассчитывали по следующей формуле: $IRS = PP \times SI$. Процент сильного окрашивания эпителия определяли отдельно для срезов VEGF.

Результаты: VEGF в основном обнаруживались в цитоплазме эпителиальных клеток опухоли. Из этих VEGF, VEGF-C показал самую сильную экспрессию в эпителиальных первичных клетках серозного и эндометриоидного рака яичников высокой степени злокачественности. Интенсивность окрашивания VEGF-C среди эпителиальных раковых клеток была от умеренной до сильной в 89% первичных опухолей, в то время как интенсивность окрашивания VEGF от умеренной до сильной была обнаружена в 86% первичных опухолей и окрашивание VEGF было как минимум умеренным в 56% первичных опухолей. По сравнению с первичными опухолями злокачественный асцит показали более сильную экспрессию VEGF. В первичных опухолях яичников VEGF показал умеренные, но значимые корреляции с его лигандами ($r = 0,4, p < 0,0005$). В первичных опухолях VEGF слабо коррелировал с лигандами VEGF ($r = 0,2, p = 0,03$). Мы наблюдали только слабую корреляцию между VEGF, в то время как рецепторы VEGF умеренно коррелировали друг с другом в первичных опухолях. В опухолях высокой степени злокачественности корреляции достоверно не отличались от представленных. При злокачественном асците в строме распределение экспрессии VEGF в опухолевой ткани соответствовало паттерну экспрессии при первичном раке. Из всех VEGF экспрессия была самой сильной в опухолевом эпителии. VEGF- достоверно коррелировал с асцитом ($r = 0,502, p = 0,048$). Рецидив рака яичников был связан с низкой экспрессией VEGF ($p = 0,005$). Высокая гистологическая оценка была связана с низкой экспрессией VEGF ($p = 0,006$) в эпителиальных тканях.

Вывод: Наши результаты показывают, что VEGF, является наиболее многообещающим ангиогенным маркером при серозном раке яичников высокой степени. Наши настоящие результаты также предполагают, что было бы полезно изучить образцы метастазов в дополнение к образцу первичной опухоли, чтобы выявить ангиогенный статус и улучшить результаты лечения антиангиогенной терапией. Наши данные подтверждают существующие и разрабатываемые стратегии антиангиогенного лечения и предлагают пути для дальнейшего исследования ангиогенных биомаркеров.

ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ ИМЕЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В МЕТАБОЛИЗМЕ ПЛОДА

*Юсупова Саноат Тургуналиевна Акушер гинеколог
врач-ординатор, Туракурганский родильный комплекс.*

*Усмонова Сурайё Алихон қизи Акушер гинеколог
врач-ординатор, Туракурганский родильный комплекс
Тел. +998999042112*

Аннотация: Представлены современные исследования биохимических свойств и количества амниотической жидкости в конце беременности и в родах.

Ключевые слова: околоплодные воды, амниотическая жидкость, плод, плацента, перинатальная патология.

На современном этапе возрос интерес к показателям околоплодных вод, являющихся непосредственной средой обитания плода, выдвинута концепция о главенствующей роли микроокружения в жизнеобеспечении эмбриона [1,3]. Связь маловодия с высокими показателями перинатальной заболеваемости и смертности в свете перинатальной направленности современного акушерства обуславливает актуальность дальнейших исследований [4]. В то же время, одним из недостаточно изученных разделов в перинатальном акушерстве является патология околоплодной среды, в частности маловодие, характеризующееся уменьшением количества околоплодных вод во второй половине беременности менее 500 мл [2,4]. Внедрение ультразвукового метода пренатальной диагностики в клиническую практику повысило выявляемость маловодия во время беременности [3].

Факторами риска маловодия являются осложнения беременности, инфекции, проникающие через плацентарный барьер, патология развития плода, в частности ЗВУР, аномалии развития почек, желудочно-кишечного тракта, аномалии нервной трубки и другие [3,4].

Одним из источников образования околоплодных вод считается как пассивная трансудация из крови матери, так и трансудация, происходящая под влиянием основных биологических механизмов в соответствии с осмотическим и гидростатическим градиентом и разностью потенциалов [3,4]. За последние годы проведены фундаментальные исследования АЖ при нормальной и осложнённой беременности, в основном приходящиеся на II и III её триместры, в результате которых накоплены сведения, как о качественных, так и количественных изменениях состояния АЖ. По мнению различных авторов, биохимический состав АЖ относительно постоянен. Наблюдаются незначительные колебания концентрации минеральных и органических веществ в зависимости от срока беременности [1,2].

Околоплодные воды имеют слабо-щелочную или близкую к нейтральной реакцию. Установлено, что рН околоплодных вод при сроке беременности до 12 недель относительно высока и составляет 7.32 ± 0.03 . Количество минеральных веществ в АЖ составляет 0.71%. В них содержатся все электролиты, имеющиеся в организме матери. Натрий обеспечивает осмотическую концентрацию АЖ. В ранние сроки беременности уровень натрия в околоплодных водах близок к таковому в крови матери. Осмотическую концентрацию АЖ создают кроме электролитов, и другие компоненты. К ним, прежде всего, относятся глюкоза и мочевины. По данным одних авторов при сроке беременности 7-12 недель концентрация глюкозы в АЖ составляет 3.12 ммоль/л.

Содержание глюкозы в АЖ и её взаимосвязь с метаболическими процессами у плода во втором триместре беременности представляют большой интерес. По мере прогрессирования беременности отмечается снижение содержания глюкозы в АЖ на фоне роста содержания мочевины. Уже к 25-й неделе беременности концентрация мочевины в АЖ значительно выше, чем в крови матери и плода.

В конце беременности общая площадь плодных оболочек 1.64 ± 0.22 кв.м; среди них выделяются три части: париетальная часть (экстраплацентарная мембрана, собственно плодные оболочки); часть оболочек над плацентой, плацентарный амнион; пуповинная часть, или эпителий пуповины.

Околоплодные воды выполняют очень важную функцию в метаболизме плода, а объём их к концу беременности составляет 1000 - 1500 мл. Происходит постоянный обмен амниотической жидкости. Во время беременности околоплодные воды обмениваются це-

ликом в течение 3 ч. Скорость их циркуляции к концу беременности составляет 350мл/ч. Околоплодные воды всасываются через кожу плода, заглатываются им в количестве 20 мл/ч и выделяются почками, поэтому состав околоплодных вод зависит от состояния не только матери, но и плода.

Сопоставление основных показателей метаболизма матери и плода чрезвычайно важно, так как позволяет вскрыть глубину взаимоотношений двух организмов, выявить адаптационные реакции, направленные на поддержание необходимого гомеостаза плода, и открывает перспективы корригирующего влияния на плод через организм матери. О направленности обменных процессов в системе мать - плод в определённой мере можно судить по величине плодово-материнского градиента.

Клинические наблюдения и данные экспериментальных исследований уровня гликогена печени матери и плода указывают на преимущественный трансплацентарный транспорт глюкозы. Наряду с этим нельзя исключить использование организмом плода собственных источников образования глюкозы. Высокий материнско-плодовый градиент по глюкозе в некоторых наблюдениях, скорее всего, связан с использованием плодом эндогенной глюкозы как энергетического продукта, и с задержкой транспорта её из организма матери в процессе родовой деятельности.

В регуляции гомеостаза плода большое значение имеет изучение обмена электролитами между организмом матери и плода. В крови матери в момент рождения ребенка содержание Na^+ (в плазме и эритроцитах) практически не отличается от уровня его в пуповинной крови. Наименьшая концентрация Na^+ обнаружена в околоплодных водах. Выявлена прямая корреляционная зависимость содержания Na^+ в околоплодных водах от уровня его в плазме пуповинной крови. Иные закономерности установлены в обмене K^+ . В метаболической цепи мать - воды - плод концентрация K^+ в околоплодных водах занимает срединное положение[3,4].

Околоплодные воды содержат все метаболиты плода, но более активно трансмембранально выводится избыток таких продуктов обмена, как мочевины, углекислота, лактат, калий, хлориды и ионы водорода. Этому способствуют самая низкая по сравнению с кровью матери и плода осмотическая концентрация околоплодных вод и невысокое содержание Na^+ . Установлено, что околоплодные воды играют определённую роль в снабжении плода кислородом, о чём свидетельствуют высокие величины PO_2 амниотической жидкости (величина PO_2 в 2 раза выше, чем в пуповинной крови, и в 1,5 раза выше, чем в капиллярной крови матери).

Литература

1. Ким А. Лизосомальная активность экстраэмбриональных образований при нормальной и осложнённой беременности// Автореф. канд. дисс., М. 2002
2. Кравченко Е. Н. Осложнения гестационного периода и родовая травма новорождённого в условиях крупного региона Западной Сибири// Акушерство и гинекология. 2008. №2. С. 3538
3. Краснопольский В. И., Логутова Л. С., Туманова В. А., Савельев В. С., Титченко Л. И. и др. Клиническая, ультразвуковая и морфологическая характеристики хронической плацентарной недостаточности// Акушерство и гинекология. 2006. №1. С. 13-17
4. Кулавский Е. В. Особенности течения беременности и родов при многоводии: Автореф. канд. дисс. Уфа, 2004

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ КОСТНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ.

Шаханова Шахноза Шавкатовна
Самаркандский Медицинский Институт
Ассистент кафедры Онкологии
Телефон: +998(93)3534075
gulzor34@bk.ru

Рахимов Нодир Махамматкулович
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр онкологии и радиологии
ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук
телефон:+998(93)5763778

Аннотация: Изучена и оценена качество жизни больных с множественными костными метастазами раком почки до и после комбинированной терапии с использованием отечественного радиофармпрепарата самария-оксабифора у 59 больных. Было отмечено снижение интенсивности болей в течении 3-9 месяцев, а также улучшение качество жизни у данной категории больных.

Ключевые слова: рак почки, метастаз в кости, самарий-оксибифор, качество жизни

Цель: оценка качества жизни больных с множественными костными метастазами при раке почки, до и после комбинированной терапии радионуклидными препаратами.

Материалы и методы: В основу данной работы лег анализ результатов обследования и лечения 59 пациентов с почечно-клеточным раком поступивших в Республиканский специализированный научно-практический центр онкологии и радиологии Узбекистана и его областные филиалы за период с 2017 по 2019 гг. Мужчин 31 (52,5%), женщин -28 (47,4%). Соотношение мужчин и женщин было 1,1:1 соответственно. Средний возраст составил $49,6 \pm 1,4$ лет. Больные полулю терапию золендроновой кислотой по 4 мг каждый 28 дней в течении 9 месяцев. В качестве радионуклидной терапии был выбран отечественный препарат Самарий-оксабифор ^{153}Sm . Процедуру проводили каждые 12 недель, в течении 9 месяцев. Для оценки накопления в костных очагах проводили сцинтиграфию всего тела. Оценку эффективности лечения с помощью ^{153}Sm проводили по нескольким критериям: степени подавления болевого синдрома, по шкале Карновского, шкала оценки костных болей МАГАТЭ, шкала ВОЗ (ESOG), снижении потребления анальгетиков и динамике качества жизни

Результаты: На основе полученных данных общий статус пациентов, оцененный в процентах по шкале Карновского, показал рост индекса с $62,9 \pm 4,1\%$ до лечения до $74,7 \pm 3,7\%$ ($p \leq 0,05$) через 9 мес. Средние значения интенсивности болевого синдрома по шкале интенсивности боли- с 6,8 до лечения снижался через 3 мес. до 5, после 9 месяцев понизился до 3. Исследования потребления анальгетиков с применением анальгетической шкалы ВОЗ указывает, что проведенная радионуклидная терапия позволил снизить потребление анальгетиков почти на 60% через 9 мес.: с $1,9 \pm 0,6$ до начала лечения до $1,1 \pm 0,4$ через 3 мес. и $0,6 \pm 0,3$ через 9 месяцев. При изучении шкалы оценки костных болей МАГАТЭ (мин-1, макс-4), до лечения отмечено 2,1, через 3 месяца этот показатель был $2,7 \pm 0,4$, через 9 месяцев $3,4 \pm 0,5$. В среднем эффект от проведенной терапии наступает через 2-7 дней после его введения и длится в среднем от 4 до 12 недель. Продолжительность болевого синдрома после введения препарата составил $6 \pm 3,9$ дней.

Вывод: Таким образом, анализ состояния проблемы эффективности радионуклидной терапии в комбинированном лечении метастатического поражения костной системы при раке почки подтверждает необходимость внедрения радиофармпрепаратов, Терапия отечественным препаратом Самарий-оксибифор позволяет улучшить качество жизни у больных с множественными метастазами рака почки, Сцинтиграфия скелета самарием позволяет следить за динамикой состояния у больных с остеогенными метастазами и положительная динамика позволяет говорить о способности препарата тормозить прогресс заболевания.

ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШНИНГ БАЪЗИ СУД-ТИББИЙ ЖИХАТЛАРИ ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛУВЧИ ХАВФ ГУРУХЛАРИ

*РСТЭИАМ Наманган филиали бошлиғи
Эргашев Махаммадин Юлчибоевич,
РСТЭИАМНФ Тўрақўргон туманлараро
пункти суд тиббий экспертлари
Юсунов Содиқжон Тургунович,
Шаробиддинов Зафар Гайибоевич
РСТЭИАМНФ Янгиқўргон туманлараро
пункти суд тиббий эксперти
Худойназаров Рустамжон Ахмадшиерович
Тўрақўргон туман тиббиёт бирлашмаси врач психиатри
Хамдамова Муслима Мухаммаджонова
Телефон: +99899 972 37 37*

Аннотация: Суд тиббий экспертизалар ва мавжуд материаллар ўз жонига қасд қилиш харакатлари биринчи навбатда рухий саломатликдан муаммоси борларда, депрессия, сурункали равишда спиртли ичимликлар истеъмол қилиш, молиявий муаммолар, хайётдаги стрессли вазиятлар, турли зиддиятлар туфайли эканлиги баён этилган.

Калит сузлар: ўз жонига қасд қилиш, кўшимча гувоҳлар, осиш, суд тиббиёти, қочқин, мухожир, депрессия, хавф гуруҳлари.

Соғлиққа қарши жиноятлар - хусусан ўз жонига қасд қилиш ёки суиқасд билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда суд-тиббиёт экспертизаси хулосаси энг муҳим ва объектив маълумот манбаларидан бири эканлигини амалиёт кўрсатиб келмоқда. Ўз жонига қасд қилиш сабабларини таҳлил қилиш ҳар қайси йилларда ҳам долзарб муаммо бўлиб келган. Сабаби ўз жонига қасд қилиш дунёнинг барча минтақаларида учрайдиган глобал муаммо бўлиши билан бир қаторда оилаларга, жамоаларга ва бутун мамлакатга, одамларнинг ҳаётига таъсир қиладиган фожадир. Интернет маълумотларига кўра ҳар йили 800 000 яқин одам ўз ҳаётини қурбон қилади ва яна кўп одамлар ўз жонига қасд қилишга уринишади[1,2].

Ўз жонига қасд қилувчи хавф гуруҳи биринчи навбатда рухий саломатликдаги муаммолар, депрессия ва спиртли ичимликлар истеъмол қилиш, инқироз, молиявий муаммолар, стрессли вазиятлар, муносабатларнинг узилиши, сурункали оғриқли касалликларни бошидан ўтказаятганларда кўплаб учрайди. Булардан ташқари дунё буйича олганда ўз жонига қасд қилиш харакати турли зиддиятлар, табиий офатлар, зўравонлик ёки йўқотиш, ёлғизлик хисси билан боғлиқ. Лезбиянка, гей, бисексуал, транссексуал, махбуслар орасида ҳам ўз жонига қасд қилишлар кўплаб учрайди. Қочқинлар ва мухожирлар каби камситилган энг заиф гуруҳлар орасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари юқори. Дунё буйича ўз жонига қасд қилишни 79% камбағал ва ўртача даромадли мамлакатлар хиссасига тўғри келади. Ўз жонига қасд қилиш – бу мураккаб масала. Депрессия ва ўз жонига қасд қилиш бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Оғир ва такрорий депрессия билан оғриган беморларнинг 10-15 фоизи ўз жонига қасд қилишдан ўлмоқда. Депрессия билан оғриган беморларнинг 40-70 фоизи ўз жонига қасд қилиш фикрига эга ва ўз жонига қасд қилишдан ўладиган одамларнинг 90 фоизи рухий касалликка чалинган, кўпинча депрессияга учраган бўлади[2]. Баъзида ўз жонига қасд қилиш хавфи даражаси тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиш осон эмас. Кўп одамлар кўпинча рухий соғлиғидан қатъий назар, ўлим туғрисида ўйлашни бошлайдиган вазиятларга дуч келишади. Бу кекса ва диндор одамларда кўпроқ учрайди. Уларнинг баъзилари ҳатто ўзларинг ўлим истакларини пассив равишда билдирадilar. Бу уларнинг ушбу фикрлар устида иш тутиш кутилаятган таҳдид мавжудлигини англамайди. Бироқ, агар фикр жуда долзарб бўлиб қолса ва одам ўзига-ўзи суиқасд харакатларини бошласа, ўз жонига қасд қилиш хавфи ортади. Ўз жонига қасд қилиш ҳатти харакати – бу ўз-ўзини йўқ қилиш (ўзига зарар етказиш) орқали оғир рухий ва жисмоний азобларни тўхтатиш учун, шунингдек инсон муаммоларига эътибор қаратиш ёки муҳим одамларнинг ҳулқ-атворини ўзгартиришга қаратилган бўлиши мумкин бўлган мураккаб

ходиса. Ўз жонига қасд қилиш ҳаракатларининг оқибатлари беморнинг қариндошларига кучли стресс беради. Рухий ва жисмоний касалликлар ўз жонига қасд қилиш учун юқори хавф омилидир. Ўз жонига қасд қилганларнинг аксарияти илгари ҳеч қачон психиатрга мурожаат қилишмайди. Шу сабабли ўз жонига қасд қилиш хавфини камайтиришни муҳим шартларидан булиб соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғинида рухий касалликларни эрта ташхислашдир. Ўз жонига қасд қилиш хавфини баҳолаш беморни мониторинг қилиш ва тиббиёт ходимларининг ўз вақтида бажарадиган ишларига боғлиқ. Бемор билан суҳбат, кўрсатилаётган ёрдам, психопатологиянинг жиддийлигидан ва рухий касалликнинг хусусиятидан қатъий назар, унинг хис-туйғуларига шавқатли таъсир қилиш эҳтимоли жуда катта[2,3,4].

Ўз жонига қасд қилишнинг олдини олишга қаратилган сайи-ҳаракатлар жамиятнинг бир қатор соҳалари, жумладан соғлиқни сақлаш ва таълим, меҳнат, қишлоқ хўжалиги, бизнес, адлия, қонунчилик, муҳофаа, сиёсат ва оммавий ахборот воситалари каби жамоаларни ҳамкорлигини талаб қилади. Бундай ҳаракатлар ҳар томонлама ва бирлашган бўлиши керак[4].

Ўз жонига қасд қилиш балоғат ёшидан бошлаб ҳар қандай ёшда ва жамиятни ҳар қандай аъзосида, болалар, эркак ва аёллар, ўқимишли, зиёли, олий маълумотга эга бўлган фуқаролар орасида ҳам учрайди.

Хусусан Наманган вилояти буйича 2018-2019 йиллар кесимида ўзини-ўзи ўлдириш буйича ўтказилган экспертизалар қуйидаги жадвалда ўз аксини топган.

1-жадвал.

2018-йилда суд-тиббий экспертиза бюроларида ўзини-ўзи ўлдириш буйича ўтказилган экспертизалар.

Экспертизани номи	Термик омил				Механик асфиксия				Захарланиш				Бошқа турлари				Вилоят буйича жаъми			
	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	Аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	Жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш
РСТЭИАМНФ буйича жаъми	-	-	-	-	165	47	118	6	2	1	1	-	7	2	5	-	174	50	124	6
Вилоят Бюроси	-	-	-	-	93	27	61	5	2	1	1	-	6	2	4	-	101	31	70	5
Туракургон туманлараро СТЭ пункти	-	-	-	-	13	5	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	14	5	9	-
Чуст туман СТЭ пункти	-	-	-	-	29	7	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	29	7	22	1
Поп туман СТЭ пункти	-	-	-	-	9	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	8	-
Норин туман СТЭ пункти	-	-	-	-	21	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	17	-

2-жадвал.

2019-йилда суд-тиббий экспертиза бюроларида ўзини-ўзи ўлдириш буйича ўтказилган экспертизалар.

Экспертизани номи	Термик омил				Механик асфиксия				Захарланиш				Бошқа турлари				Вилоят буйича жаъми			
	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш	жаъми	аёллар	эркаклар	болалар 14 ёш
РСТЭИАМНФ буйича жаъми	5	1	4	-	195	68	111	16	1	1	-	-	2	1	1	-	203	70	116	16
Филиал	4	1	3	-	113	37	65	11	1	1	-	-	2	1	1	-	120	40	69	11

Туракуртон туманлараро СТЭ пункти	-	-	-	-	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	7	-	
Чуст туман СТЭ пункти	-	-	-	-	23	11	9	3	-	-	-	-	-	-	-	23	11	9	3	
Поп туман СТЭ пункти	-	-	-	-	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	7	-	
Норин туман СТЭ пункти	1	-	1	-	19	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	14	2	
Янгиқўрғон туманлараро СТЭ Пункти	-	-	-	-	14	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	10	-	

Материаллар ва тадқиқотлар 2018-2019 йилларда Наманган вилоятида ўз жонига қасд қилишни турли хил усуллари билан содир этилган ўлим ҳолатларини ўрганиш бўлди.

Вилоятда 2018 йилда жаъми 947 та мурда текширувидан ўтказилган ва шундан ўз жонига қасд қилганлар сони 174 тани ташкил қилган. Бу жаъми ўлганларни 18,4% га тўғри келади. Шундан 50 таси аёллар (29%), 124 таси эркеклар (71%), жумладан 14 ёшгача бўлган болалар 6 тани жаъми уз жонига қасд қилганларни 3,4% ташкил қилди. Юқорида келтирилганларни 165 таси механик асфиксия натижасида яъни 87,3% ўзини-ўзи осий, 1,7% ўзини сувга ташлаш, қолганлари эса ўзини-ўзи ёқиш, қорин-кўкрак соҳасига ўткир тиғли жисм билан уриш, баландликдан ва поезд тагига ўзини ташлаш, дори ичишларни ташкил қилади.

Вилоятда 2019 йилда жаъми 973 та мурда текширувидан ўтказилган ва шундан ўз жонига қасд қилганлар сони 195 тани ташкил қилган. Бу жаъми ўлганларни 20,5% га тўғри келади. Шундан 68 таси аёллар (35%), 111 таси эркеклар (57%), жумладан 14 ёшгача бўлган болалар 16 тани жаъми уз жонига қасд қилганларни 8,2% ташкил қилди. Юқорида келтирилганларни 185 таси механик асфиксия натижасида яъни 90,8% ўзини-ўзи осий, 4,2% ўзини сувга ташлаш, қолганлари эса ўзини-ўзи ёқиш 5 нафар (1 та аёл, 4 та эркек), қорин-кўкрак соҳасига ўткир тиғли жисм билан уриш 1 нафар эркек, баландликдан узини ташлаш 1 нафар аёл, 1 нафари дори ичиб ўз жонига қасд қилишларни ташкил қилади.

Суд тиббий экспертизалар ва мавжуд материаллар шуни кўрсатдики, ўз жонига қасд қилиш ҳаракатлари биринчи навбатда рухий саломатликдан муаммоси борларда, депрессия, сурункали равишда спиртли ичимликлар истеъмол қилиш, молиявий муаммолар, ҳайётдаги стрессли вазиятлар, турли зиддиятлардир. Шундай қилиб ўз жонига қасд қилишнинг асосий усуллари тўғрисидаги маълумотларнинг тахлили шуни кўрсатдики, ўз жонига қасд қилиш йилма-йил ўсиб борди, бундайларни сони купайди, биринчи галда ўз-ўзини осий, кейинги галда сув хавзасига ўзини ташлаш, билан ва буйин қон томирларини кесий, кўкрак ва қорин соҳасига ўткир тиғли жисм билан жароҳат етказиш, баландликдан ташлаш, ўзига-ўзи ўт қўйишдир. Ўзига-ўзи ўт қўйишлар маълум вақтлар мобайнида аёллар ўртасида кенг тарқалган бўлса, ҳозирда эркеклар орасида кўпайгани диққатни жалб қилади. Ўз жонига қасд қилишни ўқ отиш жароҳати, баландликдан тушиш ўз жонига қасд қилиш санокли улушларини ташкил этади.

Адабиётлар

1. Авдеев М.И. Ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини текширишда суд-тиббий экспертизаси // Суд тиббиёти. М., 1960. 457- 466-бетлар
2. Амбрумова А.Г. Ўз жонига қасд қилиш ҳаракати комплекс ўрганиш объекти сифатида // Суицидологияда комплекс тадқиқотлар. Москва Психиатрия илми-тадқиқот институти. М., 1986. 7-26-бетлар.
3. Бурданова Б.С. Коржевская В.Ф. Ўз жонига қасд қилган одамларнинг жасадидаги шикастланишларнинг тергов қиймати // Ленинград врачлар малакасини ошириш институти илмий ишлар тўплами. 1355. 135.
4. Гиясов З.А., Махсумханов Қ.А. Ўз жонига қасд қилишнинг баъзи суд-тиббий жиҳатлари. // Муаллиф реферати. Канд.дисс.. Тошкент 2004 йил.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРОДОНТЕ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Акбаров Авзал Нигматуллаевич
Ташкентский государственный стоматологический
институт, д.м.н, доцент
Закирова Хилола Хатамитдиновна
Ташкентский государственный стоматологический
институт, ассистент
Телефон: +998974255585
xilola.zakirova@inbox.ru

Аннотация: Одной из актуальных проблем современной медицины является изучение этиологии, патогенеза, вопросов повышения эффективности лечения и профилактики самых распространенных стоматологических заболеваний у больных на фоне хронической общесоматической патологии .

БА представляет собой гетерогенное заболевание, которое, как правило, характеризуется наличием хронического воспаления дыхательных путей, которое проявляется свистящими хрипами, одышкой, чувством заложенности в груди и кашлем.

Существенное влияние оказывает снижение у больных бронхиальной астмой барьерных свойств слизистой ротовой полости, что создает неблагоприятные условия для твердых тканей зуба и пародонта, усиливая воздействие микрофлоры и других патогенных факторов.

Больным, страдающим бронхиальной астмой, независимо от степени тяжести заболевания, необходимы ингаляционные гормональные препараты. В научных исследованиях представлено, что именно они эффективно снижают выраженность симптомов бронхиальной астмы, уменьшают бронхиальную гиперреактивность, угнетают воспаление в дыхательных путях. Но также, указанная медикаментозная группа препаратов вследствие пути их введения вызывает ряд осложнений в полости рта.

Ключевые слова: кортикостероид зависимая бронхиальная астма, пародонт, ингаляционные гормональные препараты

Цель: оценить и сравнить состояние пародонта у больных бронхиальной астмой , получающих гормональную ингаляционную терапию.

Материалы и методы: Обследовано 50 пациентов : -34 с бронхиальной астмой, из которых 28 с ХГП (хронический генерализованный пародонтит); -10 только с ХГП; -6 контрольная группа. В динамике обследованы 8 пациентов с ХГП на фоне обострения БА (5-БА смешанного клинико-патогенетического варианта, 3- гормонозависимая тяжелая степень БА).

С целью изучения состояния пародонта применили методы РІ-пародонтальный индекс (Russell A.L., 1956) и индекс кровоточивости (ВОЗ, 1977), ортопантомограмму для оценки состояния костной ткани.

Результаты: При обследовании у всех пациентов с бронхиальной астмой обнаружены воспалительные заболевания пародонта. Значения пародонтального индекса были выше у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне бронхиальной астмы(более значительные деструктивные изменения в пародонте) , чем у пациентов без БА. По анализам ортопантомограмм у пациентов с гормонозависимой бронхиальной астмой резорбция костной ткани альвеолярного отростка и альвеолярной части челюстей более выражена и сопровождается тяжёлым течением ХГП. Кровоточивость у пациентов с БА существенно не повышена, что связано с приёмом противовоспалительных глюкокортикоидов.

Список литературы:

1. Казарина Л.Н., Чуваркова И.М. Анализ клинико – иммунологического статуса полости рта у больных бронхиальной астмой, получающих ингаляционную гормональную терапию. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1.
2. Саркисов К.А., Состояние микроциркуляции слизистой оболочки полости рта при

пародонтите у больных бронхиальной астмой -Автореф. дис. ... канд. мед. Наук.-Ставрополь, 2011.-с.15.

3. Чуваркова И.М., Профилактика и лечение осложнений в полости рта у больных бронхиальной астмой, получающих ингаляционную гормональную терапию: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Нижний Новгород, 2013.-20с.

4. K.P. Jones, M.A. Mullee, M. Middleton. Peak flow based asthma self-management: a randomised controlled study in general practice // British Thoracic Society Research Committee. Thorax. -1995. - N 8. -P. 851–857.

5. Robinson D. S.Inhaled corticosteroids: benefits and risks // Asthma. - 1996. - № 33. - P. 5-16.

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ В ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Исмаилова Умида Илхомовна
Студентка 2 курса, педиатрического факультета
Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан
Научный руководитель: Джамалдинова Ш.О.
преподаватель кафедры «Педагогика,
психологии, русского и узбекского языков», СамМИ

Умение оказывать первую помощь – весьма важный и востребованный навык, который в ряде ситуаций является единственным, что отделяет человека от гибели. Тем печальнее, что, как и в любом другом деле, во время оказания медицинской помощи людям свойственно совершать ошибки, особенно, если они не являются квалифицированными сотрудниками соответствующих учреждений. Вот несколько наиболее распространенных просчетов. Следует их запомнить и никогда не повторять:

1. Кровотечение из носа. Многие люди при носовом кровотечении закидывают голову назад. Данное действие является ошибочным и неэффективным. Во-первых, запрокидывание головы никак не помогает остановить кровь. Во-вторых, есть риск того, что кровь пойдет в горло, а это в свою очередь может стать причиной обильной рвоты. Правильно, это наклонить голову немного вперед и зажать переносицу. Если через 10 минут (максимум) кровь не перестает останавливаться, следует заткнуть нос ватой и вызвать врача.

2. Ожог. «Народные средства» вроде прикладывания льда или масла к месту ожога не только не помогают, но еще и вредят человеку. Масло так и вовсе усугубляет процесс повреждения клеток кожи и осложняет заживание и обезболивание раны. Лед также приводит к переохлаждению и разрушению клеток. Правильно – это подержать место ожога под холодной проточной, но не ледяной водой пару минут. После этого место ожога следует накрыть повязкой (чистой и сухой) и обратиться за медицинской помощью.

3. Тяжелые травмы. Худшее, что можно сделать при получении человеком тяжелых травм, это попытаться его передвинуть. Попытка сделать это может стать причиной получения еще более тяжелых травм и даже к смерти. Особенно, когда дело касается позвоночника и внутренних органов. Исключение составляют те случаи, когда оставаться на месте нельзя по причине прямой угрозы жизнью и здоровью. Например, в случае пожара. Правильно – вызвать скорую помощь и до ее приезда максимально освободить место для последующего маневра с носилками.

4. Порезы и открытые травмы. Нет ничего хуже, чем попытаться прочистить открытую рану или порез при помощи человеческой слюны. Никакими бактерицидными свойствами она не обладает. Как раз напротив, в слюне содержится огромное количество микроорганизмов, некоторые из которых вполне могут спровоцировать заражение крови и гниение. Правильно – это промывать раны при помощи физраствора или в крайне случае при помощи чистой воды.

5. Перелом и растяжение связок. В любой из этих ситуаций согревающий компресс – это вещь, которая только ухудшит положение вещей. Все потому, что тепло усиливает кровоток в организме, а значит неизбежно станет причиной еще большего отека. Правильно – это постараться охладить место растяжения или перелома при помощи компресса или льда, а также максимально иммобилизовать пострадавшую часть тела.

6. Травма глаза. Любые попытки самостоятельно удалить посторонний предмет из глаза не приведут в конечном итоге ни к чему хорошему. Исключение в данном случае составляют химикаты, которые следует промывать сразу же при помощи холодной проточной воды. Правильно – это защитить поврежденный глаз при помощи повязки и немедленно обратиться за помощью к врачу.

7. ДТП. Самое страшное, что можно сделать после ДТП – это не делать вообще ничего. Очень часто люди, попавшие в ДТП, умирают через несколько часов после произошедшего. Случается это по причине того, что выплеск огромного объема «адреналина» в кровь маскирует боль и поддерживает жизнедеятельность некоторое время, скрывая от человека травмы и пагубные процессы. Правильно – это сразу же обратиться за помощью к врачу, даже если кажется, что все абсолютно нормально.

**"ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР"
МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА 19-КЎП ТАРМОҚЛИ
ИЛМИЙ МАСОФАВИЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ**

(18-қисм)

Масъул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович
Мусахҳиҳ: Файзиев Фаррух Фармонович
Саҳифаловчи: Шахрам Файзиев

Эълон қилиш муддати: 30.08.2020

Контакт редакций научных журналов. tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot, город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000